

Desarrollo de competencias docentes durante la práctica pedagógica de programas que forman docentes en modalidad presencial y virtual

Development of Teaching Skills During the Pedagogical Practice of Programs that Train Teachers in Face-to-Face and Virtual Mode

María Angélica Jiménez Ávila¹

Wendy Jhoana Jiménez Ávila²

Sonia Valbuena Duarte³

Resumen

La presente investigación busca analizar desde la práctica pedagógica en programas virtuales y presenciales que forman docentes el desarrollo de competencias específicas: enseñar, evaluar y formar en los profesores en formación, las cuales son evaluadas por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) a través del examen Saber Pro, debido a los bajos desempeños que los programas de Educación han mostrado en dichas pruebas, y la importancia que diversos autores han manifestado en el desarrollo de competencias durante el proceso de prácticas pedagógicas. Se realizó un estudio de casos múltiples, aplicando la técnica de entrevistas y análisis didáctico a los Reglamentos y Sílabos de Prácticas. Los resultados obtenidos muestran una ruptura en la relación entre los actores del proceso y entre lo planteado en los reglamentos y lo manifestado por los actores de dicho proceso en cuanto al desarrollo de competencias por parte del profesor en formación.

Palabras clave: competencias docentes, formación inicial, práctica pedagógica.

Abstract

This research seeks to analyze from the pedagogical practice in virtual and face-to-face programs that train teachers the development of specific skills; teach, evaluate and train; in training teachers, which are evaluated by the Colombian Institute for the Evaluation of Education (Icfes) through the Saber Pro exam, due to the low performance that Education programs have shown in these tests, and the importance that Various authors have manifested in the development of competences during the process of pedagogical practices. A study of multiple cases was carried out, applying the technique of interviews and didactic analysis to the Regulations and Syllables of Practices, the results obtained show a break in the relationship between the actors in the process and between what was stated in the regulations and what was stated by the actors of this process in terms of the development of competences by the teacher in training.

Keywords: teaching skills, initial training, pedagogical practice.

¹ Universidad del Atlántico, <https://orcid.org/0000-0003-0186-0857>, mariaangelicajimenez@mail.uniatlantico.edu.co

² Universidad del Atlántico, <https://orcid.org/0000-0003-2886-2078>, wjhoanajimenez@mail.uniatlantico.edu.co

³ Universidad del Atlántico, <https://orcid.org/0000-0003-3667-1087>, soniabalbuena@mail.uniatlantico.edu.co

1. Introducción

En Colombia, según el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES), se encuentran activos 477 programas de Licenciatura de los cuales 412 son desarrollados en modalidad presencial y 14 en modalidad virtual. A esta última, autores como Rama (2013) y Moreno (2016) le reconocen limitaciones a la hora de desarrollar competencias propias de un docente, pero también, reconocen la eficacia al transferir conocimiento e información de algunas expresiones de educación virtual. Por otra parte, el Icfes (2018) reconoce las competencias específicas (CE) enseñar, evaluar y formar; como base de un docente, por su parte Llinares (2012) hace énfasis en la competencia «mirar con sentido» por la cual los profesores en formación pueden aprender a mirar profesionalmente las situaciones de enseñanza y aprendizaje, mientras que el MEN (2014) considera que las competencias valoradas en la evaluación de competencias son de vital importancia en la formación inicial y continuada de los profesores. Teniendo en cuenta que en los resultados de las pruebas Saber Pro 2016-2017, publicados por Icfes (2018) los programas de educación no se encuentran entre los grupos de referencias con mejor desempeño, se busca entonces analizar el desarrollo de las CE. Su relación con la competencia "mirar con sentido" y las competencias que se evalúan a los docentes en ejercicio, desde la práctica pedagógica, teniendo en cuenta que en ello contribuyen profesor de prácticas y profesor asesor (Correa, 2014).

2. Fundamentación teórica

El MEN (2016) considera que la práctica pedagógica es un proceso de autoreflexión, que posibilita al profesor en formación (PF) la conceptualización, experimentación didáctica, e investigación, además de la oportunidad de reflexionar de forma crítica sobre su práctica, comprender el proceso educativo y su función docente, resultando, que la práctica pedagógica promueve el desarrollo de competencias profesionales en este. Por su parte, el Icfes (2018) considera que las competencias específicas del área de educación, enseñar, evaluar y formar, que este evalúa a los PF a través de las pruebas Saber Pro obedecen a campos primordiales por los cuales se estructura el saber profesional del PF; además, considera que están vinculadas al currículo de los programas de licenciatura y que se extienden en múltiples ámbitos de la práctica pedagógica.

De igual forma, en la evaluación de competencias que el Estado colombiano hace a los docentes en ejercicio que quieran ascender en el escalafón docente, se evalúan competencias disciplinares, pedagógicas y comportamentales que todo educador debe poseer y que son de vital importancia tanto en su formación inicial como continuada (MEN, 2014). Por su parte Llinares (2012), advierte que no es viable esperar que los egresados de programas de licenciatura salgan como expertos, lo que ha llevado a hacer hincapié sobre la posibilidad de aproximaciones que preparen a los PF a aprender a lo largo de la vida profesional. Dichas aproximaciones enfatizan la importancia de desarrollar conocimientos y destrezas para el análisis de la enseñanza de las matemáticas y en particular la importancia de la competencia «mirar con sentido» los procesos de enseñanza y aprendizaje, la cual integra tres destrezas: identificar, interpretar y tomar decisiones de acción.

Teniendo en cuenta lo anterior y reconociendo que en el proceso de prácticas pedagógicas sin distinción de modalidad se establece una relación entre el PF y docentes a cargo de esta, es decir profesor de prácticas (PP) y profesor asesor (PA), puesto que en la Resolución 18583 de 2017, expedida por el MEN, se establece que debe existir personal humano para el acompañamiento de la práctica especialmente en programas en modalidad a distancia y virtual, de las cuales siempre surge el interrogante sobre la calidad de estas (Parra, 2013; Moreno, 2016). Cabe agregar que los PP y PA adquieren un papel importante en el desarrollo de competencias por parte del PF (Correa, 2014; Hernández, Quezada & Venegas, 2016; Esquea, 2017; Fuentealba y Vanegas, 2019).

3. Metodología

El diseño metodológico de la presente investigación es de tipo estudio de casos múltiple (Stake, 2006). La recolección de información se hizo a través de entrevistas semiestructuradas aplicando cuestionarios a los actores del proceso de prácticas, se hizo revisión documental según los planteamientos de Quintana (2006), para rastrear información útil acerca del proceso de prácticas y la reglamentación que regula a las licenciaturas en Colombia, se analizaron los reglamentos y los sílabos de prácticas de programas en modalidad presencial (MP) y en modalidad virtual (MV) a través del análisis didáctico (Rico, 2013); por último, se analizaron los resultados obtenidos por los estudiantes en las competencias específicas evaluadas por el Icfes.

La población objeto de estudio fueron coordinadores de prácticas (CP), profesores de prácticas (PP), profesores asesores (PA) y profesores en formación (PF) de programas en MP y MV. La muestra seleccionada de manera intencional (Vasilachis y otros, 2009) fueron: 2 CP; 1 del programa en MP y otro en MV; 5 PP, de los cuales 4 son del programa en MP y 1 en MV; 5 PA y 5 PF, 3 de programas en MP y 2 en MV.

Teniendo en cuenta el diseño de la investigación, su metodología se organizó por fases, las cuales fueron adaptadas de Jiménez (2012) y Moreno (2016):

En la fase de exploración documental, se hizo revisión de literatura con el fin de analizar el proceso de prácticas, en la fase de trabajo de campo se recolectaron datos verbales y por escrito, en la fase de organización y clasificación de las entrevistas se tuvo en cuenta según fuera CC, PF, PP y PA de ambas modalidades, para el análisis de la información se trianguló la información obtenida en las entrevistas y de los teóricos; por último, la escritura del informe final.

4. Resultados

En el análisis realizado a los reglamentos de prácticas de los programas de licenciatura escogidos en la muestra se encontró que en ambos programas se procura el desarrollo de competencias específicas (CE) definidas por el Icfes (2018) enseñar, evaluar y formar, puesto que se espera que el profesor en formación (PF) demuestre y fortalezca en el desarrollo de su práctica pedagógica competencias pedagógicas en pro de crear ambientes de aprendizaje; lo cual está relacionado con la competencia formar, con las competencias pedagógicas

que se evalúan a los docentes en ejercicio (MEN, 2014) y con la destreza de interpretar la comprensión puesta de manifiesto por los estudiantes, la cual es una de las destrezas que caracteriza la competencia «mirar con sentido» propuesta por Llinares (2012). Asimismo, competencias didácticas que favorezcan el aprendizaje de los estudiantes, que se relacionan con la competencia enseñar, con las competencias disciplinares que todo educador debe poseer (MEN, 2014) y con la destreza identificar las estrategias usadas por los estudiantes (Llinares, 2012); también se espera que el PF reflexione su propia práctica para la toma de decisiones, que está relacionado con la competencia evaluar, y comportamentales (MEN, 2014) y con la destreza toma de decisiones, teniendo en cuenta la comprensión de los estudiantes (Llinares, 2012).

Sin embargo, en las entrevistas realizadas a los actores del proceso de prácticas se encontró que en el programa en modalidad presencial (MP) las competencias manifestadas se relacionan con la competencia enseñar y competencias pedagógicas, puesto que se enfatiza en la planeación adecuada de las clases. También manifiestan, recordar conocimientos olvidados lo cual relacionan con competencias disciplinares, asimismo manifiestan, tolerancia y respeto, que se relacionan con competencias comportamentales. En el programa en modalidad virtual (MV) se encuentra mayor relación con la competencia formar, al involucrar el desarrollo de los estudiantes y de él como futuro docente, al igual que en MP no se encuentra relación con la competencia evaluar. En ambos casos no se evidenció el desarrollo de las destrezas de la competencia «mirar con sentido».

Además, las competencias manifestadas como adquiridas por los PF de ambos programas se les atribuye en su mayoría al rol del PP, manifestando como dificultad el poco acompañamiento del PA, lo cual deja a manifiesto una ruptura en la relación entre los actores principales del proceso y poca retroalimentación al PF, a lo cual Llinares et al. (2019) se refieren a que el formador de formadores a través de los registros de la práctica, entendiendo registros de la práctica como el uso de vídeos, casos/narrativas, o conjuntos de resoluciones de alumnos para las diferentes representaciones de la práctica, puede ayudar al PF a analizar las diferentes situaciones que se presenten en el aula.

Por otra parte, en los resultados de las CE que el Icfes evalúa se encontró que, en los años 2016, 2017 y 2019 ambos programas no obtuvieron en las afirmaciones en que se traduce cada CE el ideal de un porcentaje de preguntas erradas que según el Icfes (2018) sería inferior al 20 %.

5. Conclusiones

Se concluye que existe poca relación entre lo planteado en los reglamentos de prácticas y lo manifestado por los actores del proceso, es decir, además de la ruptura entre los actores del proceso se encuentra una ruptura entre lo esperado y lo logrado en cuanto al desarrollo de competencias por parte del profesor en formación, lo que se ve reflejado en los resultados que obtuvieron los estudiantes en las competencias específicas que evalúa el Icfes, por lo que se sugiere fortalecer la relación que debe existir entre todos los actores del proceso, es

decir, profesor de prácticas, profesor asesor y profesor en formación, para que pueda haber un acompañamiento efectivo de la práctica, y por supuesto el desarrollo de competencias por parte del profesor en formación. Además, se sugiere integrar las destrezas que caracterizan la competencia «mirar con sentido» en el proceso de prácticas pedagógicas y analizar las diferentes situaciones que se puedan presentar en el aula a través de los registros de la práctica planteados por Llinares et al. (2019).

6. Referencias bibliográficas

- Correa, E. (2014). Las prácticas: primer espacio de profesionalización docente. En: I. Cortés & C. Hirmas (Ed.). *Vinculación entre el sistema universitario y el sistema escolar* (pp. 23-38). Santiago: OEI
- Esquea, O. (2017). Sentidos de la práctica pedagógica en la formación docente. Caso Facultad de Educación-Universidad del Atlántico. *Praxis*, 13(2), 171-180. doi:<http://dx.doi.org/10.21676/23897856.2359>
- Fuentealba, A., & Vanegas, C. (2019). Identidad profesional docente, reflexión y práctica pedagógica: consideraciones claves para la formación de profesores. *Perspectiva Educacional: Formación de Profesores*, 58(1), 115-138. doi:10.4151/07189729-Vol.58-Iss.1-Art.780
- Hernández, M., Quezada, A., & Venegas, M. (2016). Análisis de la práctica docente en la formación inicial de profesores de religión. *Educación y Educadores*, 19(3), 357-369. doi:10.5294/edu.2016.19.3.3
- ICFES (2018). *Marco de referencia para la evaluación: Ciencias de la Educación*. Bogotá: ICFES. <https://www.icfes.gov.co/documents/20143/497011/3+Marco+de+referencia++ciencias+de+la+educacion+enseñar+formar+y+evaluar.pdf/35eefc54-6bd5-f801-24d7-58d606275213>
- Jiménez, V. (2012). El estudio de caso y su implementación en la investigación. *Revista Internacional de Investigación en Ciencias Sociales*, 8(1), 141-150.
- Llinares, S. (2012). Formación de profesores de matemáticas. Caracterización y desarrollo de competencias docentes. *Cuadernos de Investigación y Formación en Educación Matemática*, (10), 53-62.
- Llinares, S., Buforn, Á., & Groenwald, C. (2019). «Mirar profesionalmente» las situaciones de enseñanza: una competencia basada en el conocimiento. En E. Badillo, N. Climent, C. Fernández & M. González & (Ed.). *Investigación sobre el profesor de matemáticas: práctica de aula, conocimiento, competencia y desarrollo profesional* (pp. 177-192). Ediciones Universidad de Salamanca.
- Ministerio de Educación Nacional (MEN) (2014). *Documento Guía 2014. Docente de Básica Secundaria y Media-Matemáticas*. https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-342767_recurso_13.pdf
- Ministerio de Educación Nacional (2016). *La práctica pedagógica como escenario de aprendizaje*.
- Ministerio de Educación Nacional (2017). Resolución N° 18583.
- Moreno, G. (2016). *Formación inicial de docentes en la metodología a distancia en Colombia* (Tesis de doctorado). Universidad Distrital Francisco José De Caldas, Bogotá.

- Parra, J. (2013). La práctica educativa bajo los sistemas de Educación Superior a distancia y virtual. En N. Arboleda & C. Rama (Ed.). *La Educación Superior a distancia y virtual en Colombia: Nuevas realidades* (pp. 175-184). Bogotá: Virtual Educa/ACESAD.
- Quintana, A. (2006). Metodología de investigación científica cualitativa. En A. Quintana & W. Montgomery (Ed.). *Psicología: Tópicos de actualidad* (pp. 47-84). Lima: UNMSM.
- Rama, C. (2013). El contexto de la reforma de la virtualización en América Latina. En N. Arboleda & C. Rama (Ed.). *La Educación Superior a distancia y virtual en Colombia: Nuevas realidades* (pp. 21-30). Bogotá: Virtual Educa/ACESAD.
- Rico, L. (2013). El método del Análisis Didáctico. *Revista Iberoamericana de Educación Matemática UNIÓN*, (33), 11-27.
- Stake, R. (2006). *Multiple Case Study Analysis*. Guilford Publications.
- Vasilachis, I., Ameigeiras, A., Chernobilsky, L., Giménez, V., Mallimaci, F., Mendizábal, N., & Soneira, A. (2009). *Estrategias de investigación cualitativa*. Barcelona: Gedisa.